

BOLA RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Bahriddinova Nargiza Jaloliddinovna
JDPU pedagogika va psixologiya fakulteti
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi tyutori

Bolalar -bizining ertangi sudyalarimiz.

(MAKSIM GORKIY)

Bolani shakllantiruvchi uch omil!

Odam bolasining rivojlanishi – bu muhim jarayon hisoblanadi. Ma'lumki, hayot davomida inson jismoniy va ruhiy jihatdan o'zgarib boradi. Lekin bolalik, o'smirlilik va o'spirinlik davrida rivojlanish nihoyatda kuchli bo'ladi. Bola mana shu yillarda ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan o'sishi, o'zgarishi tufayli shaxs sifatida kamolga yetadi.

Tarbiya, irsiyat (nasl) va muhit bolaning rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Agar ana shu uchta omil bolaga ijobiy ta'sir qilsa, u kelajakda barkamol inson bo'lishi va salbiy tomondan ta'sir qilsa, badaxloq kimsaga aylanishi mumkin.

Bolaning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqida Islom dini va ulamolarning asarlarida yetarlicha fikr va mulohazalar bildirilgan. Shu bilan birga bolaning rivojlanishi haqida G'arb faylasuflari ham o'zlarining qarashlarini bayon qilishgan. Quyida biz G'arb va Islom dunyosining bolaning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqidagi fikrlarini keltirib o'tamiz.

Bolaning shakllanishida tarbiyaning ahamiyati Tarbiya – inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi va eng muhim omil hisoblanadi. “Tarbiya” arabcha so'z bo'lib, o'stirdi, rahbarlik qildi, isloh qildi degan ma'nolarni bildiradi. Islom ulamolaridan Rog'ib Asfihoniy tarbiyani quyidagicha ta'rif qiladi: “Tarbiya bir narsani bir holdan ikkinchi holga o'tkaza borib, batamom nuqtasiga yetkazishdir. Tarbiyaning ma'nolaridan biri, insonning diniy, fikriy va axloqiy quvvatlarini uyg'unlik va muvozanat ila o'stirishdir”. Tarbiyani insonga yetkazishda ota-onaning o'rni beqiyosligini Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) ta'kidlaydilar. Abu Hurayra(roziyallohu anhu)dan rivoyat qilinadi: “Nabiy (sollallohu alayhi va sallam): “Har bir tug'ilgan bola faqat fitrat (sof tabiat) bilan tug'iladi. Bas, ota-onasi uni yahudiy yoki nasroniy yoki majusiy qiladi...”. Bu hadisi sharifdan irsiyat, ya'ni biologik omil insonni shakllanishida asosiy o'rin tutadi degan fikrni ilgari suruvchi G'arb faylasuf va oqimlarining fikrlari asossiz ekanini va tarbiyaning muhimligini bilib olamiz.

O'rta Osiyolik mutafakkirlardan Forobiy va Abu Ali ibn Sino inson tarbiyasiga ta'sir etadigan omillar ahamiyatiga e'tibor berganlar. Forobiy inson kamolotida ta'lim-tarbiyaning muhimligini ta'kidlab: Munosib inson bo'lish uchun insonda ikki xil imkoniyat: ta'lim va tarbiya olish imkoniyati bor. Ta'lim olish orqali nazariy kamolotga erishiladi, tarbiya esa kishilar bilan muloqotda axloqiy qadr-qimmatni va amaliy faoliyatni yaratishga olib boradigan yo'ldir...” deydi. Abu Ali ibn Sino oila tarbiyasida ota-onaning o'rniga alohida to'xtalib: “Bola tug'ilgach, avvalo, ota unga yaxshi nom qo'yishi, so'ng uni yaxshilab tarbiya qilishi kerak... Agar oilada tarbiyaning yaxshi usullaridan foydalanilsa, oila baxtli bo'ladi” degan fikrni ilgari suradi.

Bolaning shakllanishida irsiyat (nasl)ning ahamiyati bola shaxsining rivojlanishida naslning ta'siri deganda ota-onadan bolaga meros bo'lib o'tadigan jismoniy xususiyatlari

(tananing tuzilishi, sochining, ko'zining, terining rangi, bo'y-basti) shuningdek, tananing vertikal holdagi harakati, tafakkur va nutq rivojlanishi, mehnat qilish qobiliyati, tug'ma holatda o'tadigan qobiliyatlar va xususiyatlar tushuniladi. Islom dinida naslga alohida e'tibor qaratiladi. Chunki nasl pokiza va ota-ona ma'rifatli, axloqli bo'lsa, bu xususiyatlar tug'ma holatda bolaga o'tadi va kelajakda komil insonga aylanadi. Agar ota-ona ma'rifatdan yiroq va axloqsiz bo'lsa, ulardan tug'iladigan farzand jamiyatga zarar keltirishi mumkin. Lekin ota-onadan tug'ma holatda o'tadigan qobiliyat va xususiyatlar o'z holicha rivojlana olmaydi, go'yo u "mudroq" holda bo'lib, uning uyg'onishi – rivojlanishi uchun qulay muhit va muttasil tarbiya kerak.

Odam bolasining rivojlanishi ,uning yetuk , barkamol inson bo'lib yetishishi muhim jarayon hisoblanadi.Hozirgi kunda yetuk shaxsni shakllantirish uchun nimalar qilish kerak rivojlanishning qaysi turiga alohida e'tibor berish kerak va bolani qanday qilib barkamol shaxs qilib rivojlantirish kerak degan savollar hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi.Bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.Zero rivojlanayotgan O'zbekistonimiz yoshlar qo'lidadir. Shunday ekan har bir ota -ona hali bola ona qornida paydo bo'lganidan uni tarbiyalay boshlashi kerak bo'ladi."Bir inson bolasini dunyoga keltirib, bir donishmand yoniga boradi va undan men bolamni barkamol, ham ma'nan ham jismonan barkamol shaxs qilib tarbiyalashim uchun qanday ishlar qilishim kerak deb savol beradi, donishmand unga bolangiz dunyoga keldimi deb so'raydi u kishi ha deb javob beradi, shunda donishmand siz bolani tarbiyalashga kechikibsiz uni ona qornidayoq tarbiyalab boshlashingiz kerak edi deb javob beradi"Bundan ko'rinib turibdiki bolani barkamol qilib shakllantirishimiz uchun bola rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar muhim hisoblanadi.Bu omillar ijtimoiy omil, irsiyat va oila tarbiyasidir.Bolalaring erkin rivojlanishi haqida konsitutsiyamizda ham belgilab qo'yilgan masalan bola dunyoga kelganidan unga "So'z erkinligi" beriladi. Bu esa har bir bola o'z so'z erkinligiga ega demakdir. So'z orqali har qanday vaziyatda ijtimoiy muhitga kiraolishi, muammoli vaziyatlarni hech kimdan qo'rqmay to'laligicha hal eta olishi, turli jamoaviy yig'inlarda o'z nutqidan foydalanib gapirish huquqiga egadir. Insoniyat paydo bo'lganidan buyon rivojlanishning qaysi yo'nalishidan faydalanib bolalarni tarbiyalash ko'proq samara berishi haqida olimlar baxs munozaralar qilib kelmoqda.Biologik omilga qaraydigan bo'lsak bu irsiyat yani bola o'zida paydo bo'ladigan qobiliyat, talant va boshqalar ota-onadan o'tadi bunda tarbiya va muhtning o'rni yo'q deya ta'rif beradi."Shaxsning barcha hususiyatlari jumladan ong va aqliy hususiyatlari ham nasldan naslga o'tadi" deb Torndayk aytadi. Bolaning shakllanishi haqida g'arb faylasuflarining fikrlari.Biologik yo'nalish tarafdorlari odam bolasining shaxs bo'lib rivojlanishida irsiy omillar hal qiluvchi omil deya ta'riflaydi. G'arb olimlarining fikricha bola dunyoga kelib faqat ota-onadan o'tgan belgilar bilan rivojlanib boradi deb aytadi. Ular tarbiya va muhitning ro'lini tamomila cheklab shaxs rivojlanishida irsiyatni birinchi darajaga ko'taradi.G'arb olimlaridan yana biri bu V. Pterndir u "Yangi tug'ilgan bolani odam emas sut emizuvchi deya ta'riflaydi" Bola dunyoga kelgandan huddi hayvon kabi bo'ladi u irsiyati orqali ya'ni ota - onasidan o'tgan belgilar bilan rivojlanib boyib boradi va vaqatlar o'tib shaxs bo'lib kamolga yetishini aytadi.Byullar bola faqat qobiliyatlarni ota - onadanmas ahloqiy normalar ham irsiyat orqali o'tishini aytadi. Xalqimizda "onasini ko'rib, qizini ol" degan naql bor ya'ni ota -ona qanday xulq- atvorga ega bo'lsa bola ham shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Irsiyatni biologik tomondan o'rganib chiqadigan bo'lsak irsiyatning yaxshi tomoni bilan birga yomon tomoni ham bor bunga misol qilib ota- ona orqali bolalarga faqatgina yaxshi hususiyatlari o'rishi bilan birga yomon

belgilari ham o'tishi mumkin masalan yomon hulq atvor, turli irsiy kasalliklar. Irsiy kasalliklar bolaga ota-ona tomonidan o'tganda ular umrining oxirigacha saqlanib qolib ketishi mumkin bu ham bolaning rivojlanishi uchun to'siqdir. Meditsina ham shuni aniqlaydi-ki irsiy kasalliklar davolanishi qiyin yoki ummuman davosiz umrbod saqlanib qoluvchi kasallik ekanligini aytib o'tgan. Ibn Sino Inson tashqi ko'rinishi uning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatishini aytib o'tgan. Agar irsiy kasallik sezilib tursa bolada yanayam rivojlanishda ortda qolish kuzatiladi. Irsiyatning ijobiy tomonlari ham bor masalan ko'p oilalarda bolalar ota-ona kasbi davomchisi hisoblandi.

Ota-ona egallagan kasbni egallaydi. Biron bir hunarmandchilikning turiga qiziqsa bola ham o'sha yo'ldan ketadi. Irsiyatga o'tmishda ham katta e'tibor bergan Amir Temur bobomiz kelin tanlayotganda kelining yetti pushdini surishtirib kelin qilgani buning yaqqol namunasidir. Oila tarbiyasi- oilada ota-ona vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash. Oila tarbiyasi yosh avlodni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta'sirchan kuch oilada ruhiy ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasida birlikning saqlanishi kerak bo'ladi. Barkamol shaxsni shakllantirish uchun oilaviy muhitda mehnatsevarlik muhitini yaratish, bolalarni mehnatni sevishga o'rgantish kerak bo'ladi. Bola rivojlanib shaxs bo'lib yetishishi uchun eng avval unga oilaviy tarbiya kerak bo'ladi. Bola nihol kabidir uni qanday parvarish qilsak mevasini ham shunday olamiz, daraxtning hosildor bo'lib yetilishi eng avval bog'bon parvarishidadir. Shunday ekan bolalarni hali shakllanmasdan ijtimoiy muhitga kirmasligidan oilaviy sharoitda unga to'g'ri tarbiya berishimiz kerak bo'ladi. Bola kichkinaligida berilgan tarbiya ham huddi bilim kabi naqsh singari muhrlanib qoladi. "Tarbiya -inson kamolotiga ta'sir qiluvchi tashqi va eng muhim omil hisoblandi" Oilada qanday tarbiya ko'rgan bo'lsa bolalar bu tarbiyani ijtimoiy muhitda ham ko'rsatdi. Oila bu jamiyatning bir bo'g'ini hisoblanadi. Oilaviy muhit yaxshi bo'lgandagina jamiyat rivojlandi. Shuning uchun hozirgi kunda prezidentimiz oilaga, oilaviy sharoitga alohida e'tibor bermoqda. Har bir ota-ona kelajakda ma'naviy sog'lom farzandi bo'lishini hohlasa, avvalo oilaviy sharoitini yazshilashi, sog'lom oilaviy sharoitni yaratishi kerak. Sog'lom farzand sog'lom sharoitda voyaga yetadi. Ota -ona bola qiziqishlariga alohida e'tibor qaratishi, uning hohishini bajarishi kerak. Bolaning maktabgacha yoshidagi bo'lgan qiziqishlari uning kelajagi uchun poydevordir. Bola bog'cha yoshida qiziqishlar uyg'onadi har bir ota -ona qiziqishlarni to'g'ri baholab qiziqishlarni rag'batlantirishi, bolani qiziqishi tomon yo'naltirishi kerak. Buyuk sportchilarning hayotiga nazar soladigan bo'lsak hozir shug'illanib kelayotgan sportlariga bog'cha yoshidan qiziqib ota -onasi to'g'ri yo'naltirgani sabab shunday yutuqlarga erishgan. Maktabgacha yosh davri bolalar hayotida iste'dodlar uyg'onadigan davrdir. Oilada sog'lom muhit deganda ota -ona o'rtasidagi iliq munosabatlardir "Qush inida ko'rganini qiladi" degan naql bor ota -ona bir biriga yaxshi munosabatda bo'lar ekan bola voyaga yetib ota -onasi yaratgan oilaga o'xshagan oila yaratadi. Oilada bola qiziqishlari va uning hohishlarini vaqtida qondira bilish kerak, ularga vada berib vadani vaqtida bajarsa bola ongida ijobiy g'oyalar paydo bo'ldi. Bola hohishlarini aytgan paytida qondirish salbiy oqibatlarga ham olib keladi. Afsuski bugungi kunda juda ko'p oilalarimiz g'arb mamlakatlaridan andoza olib oilasini

Adabiyotlar

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" Toshkent "Ma'naviyat" 2008
2. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri".